

На запитання щодо обговорення політичних подій, 73% респондентів відповіли, що роблять це, а 27 % відповіли «ні».

Отже, сучасна студентська молодь декларує певний інтерес до подій політичного життя країни та світу. Втім дане анкетне опитування виявило ряд проблемних моментів, які потребують вирішення: ефективність механізмів залучення молодого покоління до політичного життя країни є дуже низькою; процес політичної соціалізації молоді є недосконалим і потребує реальних змін; молодь не визначила свого місця в складних політичних процесах, тому і не підтримує в цілому зміни, які настають.

Загалом нинішній рівень політичної свідомості вітчизняної молоді ще відносно низький, що негативно позначається й на її політичній активності. Формування політичної культури молоді, набуття нею політичних знань і навичок політичної поведінки є важливою умовою функціонування політики, насамперед держави, в інтересах суспільства.

DOI 10.5281/zenodo.4398967

Акусок К. В.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФЕНОМЕНУ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Актуальною потребою сьогодення є забезпечення рівного доступу до якісної освіти усіх без винятку людей, незважаючи на національні, соціальні, або психофізичні відмінності. Інклюзивний освітній простір в системі вищої освіти України є ключовим чинником, який впливає на інтенсивне реформування традиційної вищої школи, створюючи можливості для доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами.

Інклюзивна освіта молоді з обмеженими можливостями здійснюється у межах інклюзивного освітнього простору, яке визначається як спеціально організоване педагогічне середовище, структуровану систему педагогічних чинників та умов їх освоєння особистістю з особливими освітніми потребами у процесі її становлення (Чайковський М., 2020).

Поняття «інклюзивний освітній простір» увійшло у науковий обіг починаючи з кінця ХХ століття. Завдяки інклюзії, як процесу, що почався в англomовних країнах у сфері освіти 1980-х рр., розпочалися активні наукові пошуки у визначення поняття «інклюзивний освітній простір». Інклюзія – процес, що передбачає повне включення особистості з особливими потребами в освітній простір, змінює уявлення про функції та завдання освітнього простору (Чайковський М., 2016).

Зараз, у науковій думці активно обговорюються визначення поняття «інклюзивний освітній простір». Спираючись на аналіз наукових праць дослідників (А. Колупаєвої, О. Рассказової, М. Чайковського) можна визначити «інклюзивний освітній простір» як сукупність зовнішніх та внутрішніх умов, факторів, об'єктів інфраструктури, що забезпечують набуття молоддю з особливими потребами соціальності через максимально можливе їх включення до усіх ланок педагогічного процесу, вільне перебування у шкільному просторі, максимальний розвиток їх здібностей, стимулювання компенсаторних можливостей організму, набуття повноцінного соціального досвіду як основи вибору успішних життєвих стратегій.

Інклюзивний освітній простір є результатом активізації (педагогізації) взаємопов'язаних складових: внутрішнього інклюзивного освітнього середовища та зовнішнього інклюзивного середовища, що охоплює різнорівневі заклади освіти інклюзивного спрямування регіону, діяльність яких регламентується нормативно-правовими документами центральних органів влади, спрямовується і координується органами місцевого самоуправління та місцевої виконавчої влади і здійснюється закладами освіти в тісній взаємодії з органами місцевої інфраструктури і громадськими організаціями (Церклевич В., 2009).

О. Денисова та В. Понікарова трактують інклюзивний освітній простір як єдність місця, де відбувається процес інклюзії; безбар'єрного середовища, що наповнює простір; змісту, в якому реалізується мета і завдання інклюзивної освіти; впливів, що забезпечують оптимальний процес інклюзивності дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров'я

(Денисова О., 2003). В. Хитрюк визначає феномен інклюзивного освітнього простору як інтегративну одиницю соціального простору, що є системою структурних компонентів, у якій в досяжному для кожного учасника форматі реалізуються освітні та міжособистісні відносини, забезпечуються можливості особистісного і соціального розвитку, соціалізації, саморозвитку і самозміни (Хитирюк В., 2003).

Специфічними компонентами інклюзивного освітнього простору є наступні:

1) Корекційний компонент, який базується на забезпеченні особливостей викладання професійних дисциплін в залежності від нозології (вчення про хвороби) студента.

2) Безбар'єрність, яку слід розрізняти як архітектурну та соціальну складову. Перша означає, що заклади вищої освіти мають мати адаптовані для потреб таких студентів приміщення. До соціальних бар'єрів відносять проблеми комунікативної взаємодії здорових студентів зі студентами, що мають вади здоров'я.

3) Доступність освітніх ресурсів, що прямо пов'язані з корекційною складовою. Доступність освітніх ресурсів, передусім, передбачає забезпечення участі у навчанні та зменшення, а в ідеалі, ліквідації обмежень у навчанні, що є важливим показником адаптивності інклюзивного освітнього простору. Основний ресурс для втілення вказаного компоненту – це наявність у навчальних закладах індивідуального технічного забезпечення для навчання студентів, які, в залежності від вад здоров'я, допомагають переводити навчальний матеріал у зручний для сприйняття студента формат.

4) Компонент індивідуалізації та варіативності передбачає здатність інклюзивного освітнього простору до постійного самовдосконалення, що передбачає вирішення педагогічних завдань та ситуацій, які викликані труднощами таких студентів та застосування нестандартних підходів для їх вирішення, які не заплановані навчальним планом; такі рішення приймаються ситуативно, у перебігу навчального процесу. Навчальний план передбачає активізацію максимуму каналів інформації, які здатний сприймати студент з обмеженнями. Важливим

елементом індивідуалізації та варіативності реагування на потреби окремо взятого студента через організацію інтерактивної взаємодії викладач-студент, формування чинників, що посилюють сприйняття інформації. Розвиток вміння знаходити не тільки потрібні знання з різних джерел, а, також, створення для кожного студента індивідуальної траєкторії навчання з урахуванням особливих потреб. За таких умов багато залежить від майстерності самого викладача, який виступає у ролі своєрідного координатора, що допомагає сформулювати студенту свій план навчальних дій, свою стратегію майбутнього професійного розвитку, допомагає визначити реальну мету навчання на основі реальних можливостей, співвіднести їх з вимогами навчального простору, що, в свою чергу, включає максимальні і адаптивні можливості освітнього простору з включення такого студента у навчання (Симаєва І., Хитрюк В., 2014).

І. Симаєва та В. Хитрюк виділяють загальні характеристики інклюзивного освітнього простору: організованість, протяжність у часі і просторі, змістовність і структурованість (взаємозв'язок і взаємозалежність елементів) і такі специфічні ознаки, як доступність, полісуб'єктність, варіативність (змістовна, часова, організаційна).

Визначено також принципи організації інклюзивного освітнього простору, серед яких варто назвати (Симаєва І., Хитрюк В., 2014):

- принцип соціалізаційної спрямованості освітнього процесу –соціалізація розглядається як важливий результат освіти;

- принцип індивідуалізації і персоніфікації освітнього процесу – організація інклюзивного освітнього простору із урахуванням особливостей і потреб кожного здобувача освіти;

- принцип інтегративності супроводу суб'єктів інклюзивного освітнього простору – результат узгодженої спільної діяльності групи супроводу особи: педагоги; педагогі-психологи; батьки; дефектологи, тощо.

- принцип ціннісного і толерантного ставлення до суб'єктів освітнього процесу, їх діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища.

Отже, інклюзивний освітній простір є сукупністю зовнішніх та внутрішніх умов, факторів, об'єктів інфраструктури, що забезпечують набуття молоддю з особливими потребами соціальності через максимально можливе їх включення до усіх ланок педагогічного процесу, вільне перебування у шкільному просторі, максимальний розвиток їх здібностей, стимулювання компенсаторних можливостей організму, набуття повноцінного соціального досвіду як основи вибору успішних життєвих стратегій.

Андреева И. Н.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОЗИТИВНЫХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Понятие эмоциональной креативности вошло в концептуальное поле психологии благодаря J. Averill, разработавшему в 1980 году конструктивистскую теорию эмоций. В отечественной психологии идея выделения креативности в области эмоций выдвинута по аналогии с традиционным для психологии индивидуальными различий дифференцированием способностей по операциям и содержанию. Такие дихотомии, как «интеллект – креативность», «предметное – эмоциональное содержание» образуют двумерное пространство локализации соответствующих конструкторов в номологической сети (Белова С., 2009).

Эмоциональная креативность подразумевает опосредованное культурными нормами творческое преобразование эмоциональных синдромов, связанное с изменением их структуры и содержания, и, в соответствии с этим, определяется как: 1) развитие эмоциональных синдромов как новых, эффективных и аутентичных (Averill J., Thomas-Knowles С., 1991); 2) способность генерировать новые эмоции (отличные от нормативных), влиять на структуру и содержание эмоциональных синдромов (Валуева Е., 2009); 3) в широком смысле слова – сквозная характеристика эмоциональной сферы, которая связана с дивергентным чувствованием и проявляется